

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

YUZ-JAG' SOXASI ABSTSESS VA FLEGAMONASINI ERTA DIAGNOSTIKALASH VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

G'afforov Usmon Bobonazarovich

*t.f.n., dots., Samarqand davlat tibbiyot universiteti yuz-jag' jarroxligi kafedrasini
mudiri*

Musirmanov Abdusalim Akram o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-kurs magistratura rezidenti

Ismoyilov Toxirjon Xasanovich

Xasanov Muxriddin Ne'mat o'g'li

Burxonov Muxriddin Husniddin o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-kurs klinik ordinatori

E-mail: dr.gaffarovusmon@gmail.com

ANNOTATSIYA: Yuz-jag' soxasidagi yiringli yallig'lanish kasalliklari, jumladan, abscess va flegmonalar, stomatologik va umumiy tibbiyot amaliyotida tez-tez uchraydigan va og'ir kechishi mumkin bo'lgan patologik holatlardan hisoblanadi. Bu kasalliklar, asosan, tish ildizi atrofidagi to'qimalarning infeksiyalanishi yoki stomatologik muolajalar vaqtida aseptik qoidalarga rioya qilinmasligi oqibatida rivojlanadi. Abscess – chegaralangan, ichida yiring to'plangan yallig'lanish bo'lsa, flegmona esa chegaralanmagan, to'qimalar bo'ylab tez tarqaluvchi, diffuz yiringli yallig'lanishdir. Ularning o'z vaqtida aniqlanmasligi yoki noto'g'ri davolanishi og'ir asoratlarga, xususan, sepsis, mediastinit yoki hayot uchun xavfli bo'lgan boshqa holatlarga olib kelishi mumkin. Mazkur maqolada yuz-jag' sohasining yiringli yallig'lanish kasalliklari bo'lgan abscess va flegmonalarning etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, diagnostikasi va zamonaviy davolash yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, bu patologik jarayonlarda radiologik tekshiruvlarning ahamiyati, differensial diagnostika usullari, antibiotikoterapiya va jarrohlik muolajalarining tanlanishi, bemor holatiga qarab individual rehabilitatsiya dasturlarining qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Tadqiqotda klinik kuzatuvlar asosida yuz-jag' sohasidagi yiringli jarayonlarning rivojlanish bosqichlari, davolashda yuzga keladigan muammolar va ularni samarali bartaraf etish yo'llari ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, og'ir klinik kechishli holatlarda intensiv terapiya va shoshilinch jarrohlik aralashuvlarining roli alohida ta'kidlangan. Maqolaning maqsadi – amaliyotchi shifokor va stomatologlarga yuz-jag' sohasidagi abscess va flegmonalarni o'z vaqtida aniqlash, to'g'ri baholash va zamonaviy davolash usullarini qo'llashda amaliy va ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat.

KALIT SO'ZLAR: Abscess, flegmona, yuz-jag' soxasi, yiringli yallig'lanish, diagnostika, davolash, infeksiya, og'riq sindromi, yiringli jarrohlik, antibiotikoterapiya, to'qimalarning shishi, mahalliy yallig'lanish, og'ir asoratlari, kengaygan yiringli o'choq, rehabilitatsiya.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА И ФЛЕГМОНЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Гаффаров Усман Бобоназарович

*к.м.н., доц. заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии
Самаркандского государственного медицинского университета*

Мусирманов Абдусалим Акрам углы

*Резидент магистратуры 1-курса Самаркандского государственного
медицинского университета*

Исмаилов Тохиржон Хасанович

Хасанов Мухриддин Немат углы

Бурханов Мухриддин Хусниддин углы

*Клинический ординатор 1 курса Самаркандского государственного
медицинского университета*

E-mail: dr.gaffarovusmon@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, в том числе абсцессы и флегмоны, являются распространенными и потенциально тяжелыми патологическими состояниями в стоматологической и общеврачебной практике. Эти заболевания развиваются в основном из-за инфицирования тканей вокруг корня зуба или несоблюдения правил асептики во время стоматологических процедур. Абсцесс — это локализованное воспаление со скоплением гноя внутри, тогда как флегмона — это неопределенное, разлитое гнойное воспаление, которое быстро распространяется по тканям. Их позднее выявление или неправильное лечение могут привести к серьезным осложнениям, включая сепсис, медиастинит или другие опасные для жизни состояния. В статье анализируются этиология, патогенез, клиника, диагностика и современные подходы к лечению абсцессов и флегмон — гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Также дана подробная информация о значении рентгенологических исследований при этих патологических процессах, методах дифференциальной диагностики, выборе антибактериальной терапии и хирургических вмешательств, применении индивидуальных программ реабилитации в зависимости от состояния пациента. В исследовании на основе клинических наблюдений показаны стадии развития гнойных процессов челюстно-лицевой области, проблемы, возникающие в ходе лечения, и пути их эффективного устранения. Кроме того, подчеркивается роль интенсивной терапии и экстренных хирургических вмешательств в тяжелых клинических случаях. Цель статьи — предоставить практикующим врачам и стоматологам практические и научно обоснованные рекомендации по своевременному выявлению, правильной оценке и применению современных методов лечения абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Абсцесс, флегмона, челюстно-лицевая область, гнойное воспаление, диагностика, лечение, инфекция, болевой синдром, гнойная хирургия, антибиотикотерапия, отек тканей, местное воспаление, тяжелые осложнения, расширенный гнойный очаг, реабилитация.

EARLY DIAGNOSIS AND IMPROVEMENT OF TREATMENT OF ACUTE ODONTOGENIC ABSCESS AND MAXILLOFACIAL PHLEGMON

Gafforov Usman Bobonazarovich

*PhD, Associate Professor, Head of the Department of Maxillofacial Surgery,
Samarkand State Medical University*

Musirmanov Abdusalim Akram corners

1st-year Master's degree student at Samarkand State Medical University

Ismailov Tokhirjon Khasanovich

Hasanov Muhiddin Nemat angles

Burkhanov Muhriddin Husniddin ugli

1st year Clinical Resident at Samarkand State Medical University

E-mail: dr.gaffarovusmon@gmail.com

ANNOTATION: Purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region, including abscesses and phlegmons, are among the most common and potentially severe pathological conditions in dental and general medical practice. These diseases develop mainly as a result of infection of the tissues around the tooth root or non-compliance with aseptic rules during dental procedures. Abscess is a limited inflammation with pus accumulation, while phlegmon is an unlimited, diffuse purulent inflammation that spreads rapidly throughout the tissues. Their untimely detection or improper treatment can lead to severe complications, in particular, sepsis, mediastinitis, or other life-threatening conditions. This article analyzes the etiology, pathogenesis, clinical symptoms, diagnosis, and modern treatment approaches to abscesses and phlegmons, which are purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region. Also, detailed information is provided on the importance of radiological examinations in these pathological processes, differential diagnostic methods, selection of antibiotic therapy and surgical procedures, and the use of individual rehabilitation programs depending on the patient's condition. The study, based on clinical observations, shows the stages of development of purulent processes in the maxillofacial region, problems that arise in treatment, and ways to effectively eliminate them. In addition, the role of intensive care and emergency surgical interventions in severe clinical cases is emphasized. The purpose of the article is to provide practicing physicians and dentists with practical and scientifically based recommendations for the timely detection, correct assessment, and application of modern treatment methods for abscesses and phlegmons in the maxillofacial region.

KEY WORDS: Abscess, phlegmon, maxillofacial region, purulent inflammation, diagnostics, treatment, infection, pain syndrome, purulent surgery, antibiotic therapy, tissue edema, local inflammation, severe complications, expanded purulent focus, rehabilitation.

KIRISH.

Yuz-jag‘ sohasining yiringli yallig‘lanish kasalliklari, xususan, abscess va flegmonalar stomatologik va umumiy xirurgiyada uchraydigan eng jiddiy va xavfli patologik holatlardan hisoblanadi. Ushbu kasalliklar mahalliy va umumiy immunologik holatning pasayishi, og‘iz bo‘shlig‘idagi infeksiyon manbalar, yiringli tish kasalliklari (pulpit, periodontit), shuningdek, turli travmatik omillar bilan bog‘liq holda yuzaga keladi. Aksariyat hollarda, davolash kechikkan yoki noto‘g‘ri olib borilgan taqdirda, bu yallig‘lanish jarayonlari og‘ir asoratlarni, hatto hayot uchun xavfli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Abscess va flegmonaning asosiy farqi ularning morfologik xususiyatlarida namoyon bo‘ladi. Abscess — aniq chegaralangan yiringli yallig‘lanish bo‘lib, yiring maxsus parda bilan o‘ralgan bo‘ladi. Flegmona esa diffuz, ya‘ni tarqoq shaklda o‘tuvchi to‘qimalararo yiringli yallig‘lanish bo‘lib, uning chegarasi aniqlanmaydi va bu holat kasallikning klinik kechishini yanada og‘irlashtiradi. So‘nggi yillarda yuz-jag‘ yiringli kasalliklarini davolashda zamonaviy yondashuvlar, ya‘ni keng spektrli antibiotiklar, detoksikatsion terapiyalar, fizioterapevtik usullar va jarrohlik aralashuvlar muhim o‘rin egallamoqda. Shu bilan birga, kasallikning erta bosqichida aniqlanishi, to‘g‘ri diagnostika va kompleks yondashuv asosida davolashning tashkil etilishi bemor salomatligini saqlab qolish va og‘ir asoratlarning oldini olishda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada yuz-jag‘ sohasidagi abscess va flegmonalarning etiologiyasi, klinik ko‘rinishlari, diagnostikasi va davolashning zamonaviy metodlari chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, kasalliklarning oldini olish choralarini va amaliy tavsiyalar ham ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bu kabi yiringli yallig‘lanish kasalliklari stomatologik amaliyotda juda keng tarqalgan bo‘lib, o‘z vaqtida aniqlanmasa, nafaqat estetik va funktsional muammolarga, balki hayotga xavf tug‘diruvchi holatlarga olib kelishi mumkin.

METODOLOGIYA.

Ushbu tadqiqot yuz-jag‘ sohasida uchraydigan yiringli-yallig‘lanish kasalliklaridan biri bo‘lgan abscess va flegmonalarning klinik kechishini, diagnostik usullarini va davolash strategiyalarini chuqur tahlil qilishga yo‘naltirilgan. Tadqiqotda Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlarining yirik stomatologik va xirurgik markazlarida 2021–2024 yillar davomida davolangan 120 nafar bemor kuzatildi. Bemorlarning yoshi 18 yoshdan 65 yoshgacha bo‘lib, ularda jag‘ sohasida turli darajadagi yiringli yallig‘lanish jarayonlari – lokal abscesslardan tortib, diffuz flegmonalargacha bo‘lgan holatlar aniqlangan. Tadqiqot dizayni retrospektiv va prospektiv klinik kuzatuv turlarini o‘z ichiga oldi. Tadqiqotning retrospektiv qismida oldingi yillarda davolangan 60 nafar bemorning tibbiy kartalari tahlil qilindi.

Prospektiv bosqichda esa 60 nafar bemor diagnostika, davolash va kuzatuv bosqichlarida real vaqt rejimida tahlil qilindi.

Diagnostika metodlari sifatida umumiy klinik tekshiruv (anamnez yig'ish, vizual inspeksiya, palpatsiya), laboratoriya tekshiruvlari (umumiy qon va siydik tahlillari, C-reaktiv oqsil, ESR), shuningdek, instrumental tekshiruvlar (ortopantomogramma, ultratovush tekshiruvi, ba'zida KT – kompyuter tomografiya) qo'llanildi.

Tadqiqotda quyidagi mezonlar asosida baholash amalga oshirildi:

- Yiringli yallig'lanish jarayonining lokalizatsiyasi va tarqalish darajasi (submandibulyar, masseterik, bukkal, parafaringeal va boshqa hududlar),
- Yiring ajralmasining xususiyatlari,
- Og'riq sindromining intensivligi (VASH shkalasi bo'yicha),
- Tana harorati, shishning tarqalish tezligi,
- Og'iz ochilishining chegarasi (trismus),
- Qon tahlillarida leykotsitlar soni va yallig'lanish belgilarining o'zgarishi.

Davolash usullari konservativ va jarrohlik yondashuvlar asosida amalga oshirildi. Konservativ davolash tarkibiga antibiotikoterapiya (β -laktamlar, linkozamidlarga asoslangan kombinatsiyalar), yallig'lanishga qarshi va detoksikatsion terapiya (infuzion muolajalar) kiritildi. Jarrohlik muolajalar esa yiringli o'choqni ochish va drenajlash, zararlangan to'qimalarni eksiziya qilish hamda og'iz bo'shlig'i gigiyenasini ta'minlashga qaratilgan. Har bir bemor uchun individual reabilitatsion reja ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar SPSS 25.0 dasturi yordamida statistik jihatdan qayta ishlanib, $p < 0.05$ darajasida ishonchlilik aniqlik bilan baholandi. Klinik ko'rsatkichlarning o'zgarish dinamikasi, davolashga bo'lgan javob va asoratlar chastotasi tahlil qilindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Tadqiqot davomida 2022–2024-yillar oraliq'ida yuz-jag' sohasining yiringli-yallig'lanish kasalliklari bilan shifoxonaga yotqizilgan 120 nafar bemor tahlil qilindi. Ularning 70 nafari (58,3%) absess, 50 nafari (41,7%) esa flegmona tashxisi bilan davolandi. Bemorlar orasida 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan shaxslar kuzatildi. Absesslar ko'proq nisbatan lokal va chegaralangan yallig'lanishlar shaklida namoyon bo'lib, asosan pastki jag' osti, yonoq va submandibulyar sohalarida joylashgani aniqlandi. Flegmonalarda esa diffuz, o'tkir va og'ir kechish kuzatildi, ayniqsa til osti, jag'osti va yelkama sohalariga tarqalgan hollarda xavfli asoratlar qayd etildi.

Davolashda zamonaviy yondashuvlar, jumladan, keng drenajlash, antibiotikoterapiya, detoksikatsiya va simptomatik muolajalar qo'llandi. Mahalliy bo'limli absesslarda an'anaviy kesish va yuvish (irrigatsiya) usullari yetarli samarani ko'rsatdi. Biroq chuqur joylashgan va o'tkir kechuvchi flegmonalarda jarrohlik aralashuvi, ya'ni keng drenajlash va tizimli parenteral antibiotiklar (karbapenemlar, tsefalosporinlar) kombinatsiyasi eng yaxshi natija bergani aniqlandi.

Bemorlarning umumiy ahvoli, yallig'lanish markazining joylashuvi, yiringli ajralmaning miqdori, laborator ko'rsatkichlar (leykotsitlar soni, SOE, C-reaktiv oqsil) asosida og'irlik darajasi baholanib, individual yondashuv belgilandi. Shu bilan birga,

bemorlarning 20 foizida kasallik kech aniqlangan bo‘lib, bu holatlarning barchasida o‘tkir flegmonaga aylanish, intoksikatsiya va yiringli asoratlar (mediastinit, sepsis) kuzatildi. Ayniqsa, yiringli infeksiya bo‘yinga va orqa bo‘yin sohasiga tarqalgan holatlar alohida xavf ostida ekanligi qayd etildi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, yuz-jag‘ yiringli infeksiyalari asosan stomatogen manbaga ega bo‘lib, davolanishga kech murojaat qilish holatlari kasallikning og‘ir kechishiga olib kelmoqda. Shu bois, profilaktika choralari, aholi o‘rtasida gigiyena madaniyatini oshirish, erta tashxis qo‘yish va tish shifokorlari tomonidan o‘z vaqtida o‘tkaziladigan davolovchi choralar muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa shuki, yuz-jag‘ sohasining absess va flegmonalari og‘ir yiringli holatlar sirasiga kiradi va ular o‘z vaqtida aniqlanib, kompleks yondashuv asosida davolansa, bemorlarning hayotini saqlab qolish, asoratlar profilaktikasi imkoniyati keskin oshadi. Ayniqsa, antibiotiklarning to‘g‘ri tanlanishi, yiringli o‘choqni to‘liq drenajlash, infeksiyaning chuqur to‘qimalarga tarqalishini oldini olishga yo‘naltirilgan faol yondashuvlar yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi.

XULOSA.

Yuz-jag‘ soxasidagi yiringli yallig‘lanish kasalliklari – abscess va flegmonalar – og‘ir kechuvchi, hayot uchun xavf soluvchi holatlar qatoriga kiradi. Ular ko‘pincha tish-jag‘ tizimi infeksiyalarining asoratlari sifatida rivojlanadi va bemor organizmida umumiy intoksikatsiya, og‘riq sindromi, mahalliy to‘qimalarning shishishi, qattiqlashishi va haroratning ko‘tarilishi bilan kechadi. Abscess – cheklangan yiringli yallig‘lanish bo‘lsa, flegmona esa yiringning atrof to‘qimalarga keng tarqalishi bilan tavsiflanadi. Shu boisdan, ularni erta bosqichda aniqlash, to‘g‘ri differensial diagnostika o‘tkazish va zudlik bilan davolash choralari ko‘rish nihoyatda muhim hisoblanadi.

Mavjud klinik kuzatuvlar va ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yuz-jag‘ sohasidagi yiringli yallig‘lanishlarda konservativ va jarrohlik muolajalari o‘zaro uyg‘unlikda olib borilishi lozim. Antibiotikoterapiya, detoksikatsiya, yiringni evakuatsiya qilish, shuningdek, og‘riqni kamaytirish va immun tizimni qo‘llab-quvvatlash choralari kompleks ravishda qo‘llanilgandagina yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Xususan, flegmona holatida infeksiya chuqur to‘qimalarga tarqalgan bo‘lishi sababli, kengroq drenaj, to‘liq reviziya va uzoq muddatli parenteral antibiotiklar qo‘llanishi talab etiladi.

Shu bilan birga, yuz-jag‘ sohasidagi yiringli kasalliklar profilaktikasiga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. Bunda stomatologik gigiyena, erta davolanish, immunitetni mustahkamlash, og‘iz bo‘shlig‘idagi surunkali yallig‘lanish o‘choqlarini bartaraf etish asosiy omillar hisoblanadi. Aholi orasida tibbiy savodxonlikni oshirish, og‘iz bo‘shlig‘i sog‘lig‘iga e‘tiborli bo‘lish madaniyatini shakllantirish ham ushbu kasalliklarning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, yuz-jag‘ soxasi abscess va flegmonalarini samarali davolash va ularning og‘ir asoratlarining oldini olish uchun erta tashxis, kompleks yondashuv, zamonaviy davo-usullarini qo‘llash va profilaktik choralarni kuchaytirish

zarur. Ushbu yondashuvlar nafaqat bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydi, balki sog‘liqni saqlash tizimidagi og‘ir asoratlar sonini kamaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Д.Д. Ибрагимов, У.М. Мавлянова, У.Б. Гаффаров, Ф.Ш. Кучкоров, Н.С. Исматов. Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области. 2021. Стр. 48-51.

2. Гаффаров Усмон Бобоназарович Исматов Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей. Наука XXI века: вызовы, становление, развитие. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 28-34.

3. D.D. Ibragimov, U.M. Mavlyanova, U.B. Gaffarov, F KUCHKOROV, N.M. Akramov. The case of hemifacial microsomy in blood brothers. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. 2021, 9. Стр. 793-795.

4. Farrukh Ismatov, Davron Ibragimov, Usmon Gaffarov, Zukhra Iskhakova, Farangiza Valieva, Firdavs Kuchkorov. ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. 2021/3/3. InterConf. Стр. 721-732.

5. Davron Ibragimov, Shukhrat Boymuradov, Usmon Gaffarov, Zukhra Iskhakova, Farangiza Valieva, Firdavs Kuchkorov. IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS IN COMPLEX TREATMENT WITH COMBINED INJURIES OF THE FACE BONES. 2021/3/3. InterConf. Стр. 712-720.

6. ДД Ибрагимов, УБ Гаффаров, ЗШ Исхакова, ФШ Кучкоров. Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. 2018/11/23. ТОМ–II. Стр. 447.

7. Гаффаров Усмон Бобоназарович Исматов Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2023 челюстей. Наука XXI века: вызовы, становление, развитие. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 28-34.

8. D.D. Ibragimov, U.M. Mavlyanova, U.B. Gaffarov, F KUCHKOROV, N.M. Akramov. The case of hemifacial microsomy in blood brothers. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. 2021, 9. Стр. 793-795.

9. Д.Д. Ибрагимов, У.М. Мавлянова, У.Б. Гаффаров, Ф.Ш. Кучкоров, Н.С. Исматов. Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области. 2021. Стр. 48-51.

10. Гаффоров Усмон Бобоназарович Исматов Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов 103 МЦНП «НОВАЯ НАУКА» ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2023 челюстей. Наука XXI века: вызовы, становление, развитие. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 28-34.